

Forschungsbewertung

Blank, Jennifer; Baur, Esther; Vogt, Linda:
Kennzeichen gelungener transformativer Forschung
In: Die Neue Hochschule, 2024-4, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562228>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/> urn:nbn:de:
101:1-20220916145

Kennzeichen gelungener transformativer Forschung

Wie sich das klassische Wissenschaftsverständnis von dem der transformativen Wissenschaft unterscheidet und welche Auswirkungen das auf den Qualitätsbegriff hat.

Dr. Jennifer Blank, Esther Baur und Linda Vogt

Foto: HBC

DR. JENNIFER BLANK
blank@hochschule-bc.de

Foto: HBC

ESTHER BAUR, M. A.
esther.baur@hochschule-bc.de

Foto: HBC

LINDA VOGT, M. A.
vogt@hochschule-bc.de

alle:
Hochschule Biberach
Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Karlstraße 6-11
88400 Biberach

Mit dem Konzept der transformativen Forschung hat sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) erstmals 2011 auseinandergesetzt. In seinem Hauptgutachten „Welt im Wandel“ aus 2011 diskutiert er die transformative Forschung als einen Forschungsmodus, um zur Lösung drängender gesellschaftlicher Fragen beizutragen. Dabei grenzt er die transformative Forschung stringent von der Transformationsforschung ab, die ihrerseits Übergangsprozesse beleuchten und so Erkenntnisse zu Einflüssen und kausalen Zusammenhängen liefern soll. Vergleichswerte sollen aus geschichtlichen Ereignissen gewonnen werden (WBGU 2011, S. 23). Die transformative Forschung hingegen ist von einem gewollt normativen, zukunftsorientierten Charakter geprägt. Mit einer partizipativen Ausrichtung, bei der sowohl Akteure aus der Wissenschaft wie auch aus der Praxis integriert werden sollen, folgt sie einem explizit transformativen Anspruch in Richtung einer von Nachhaltigkeit geprägten Gesellschaft (u. a. Blank et al. 2022). Umgesetzt wird transformative Forschung in Reallaboren, z. B. City Gardening oder Pop-up-Radwege. Diese Projekte sind zeitlich und örtlich begrenzt und werden zur Erprobung und Erforschung neuer Technologien oder Geschäftsmodelle genutzt. Damit hat transformative Forschung ein Selbstverständnis, welches andere Indikatoren heranzieht als der traditionelle Wissenschaftsbegriff. Dies hat Auswirkungen auf die Dimensionen von Qualität, welche transformativer Forschung im Vergleich zugeschrieben werden können.

Was bedeutet Qualität in der transformativen Forschung?

Vor diesem Hintergrund des Selbstverständnisses von transformativer Forschung stellt sich die Frage, wie

Qualität im Bereich der transformativen Forschung gemessen werden kann bzw. wie sich der Qualitätsbegriff von dem traditionellen Verständnis abhebt. Aus dem Kontext der Disziplinen gedacht, misst sich Qualität von Forschung anhand der Originalität und der fachlichen Relevanz. Diese kann auch ausschließlich auf die Erzeugung neuer epistemischer Erkenntnis hin ausgerichtet sein. Und wie misst sich der Zuwachs an fachlich relevanter Erkenntnis? In der wissenschaftlichen Welt haben sich Kenngrößen wie Anzahl der Publikationen oder Anzahl der Zitationen im Projektkontext ebenso die Veröffentlichung weiterer, relevanter Schriften oder Projektbudgets als Messkriterien etabliert. Kennzahlen wie der H-Index oder der Impact-Faktor adressieren dabei aber ausschließlich die innerwissenschaftliche Relevanz.

Die transformative Forschung beschreibt ein breiteres Verständnis von Forschung, das – im Sinne einer Mode-2-Wissenschaft – die gesellschaftlichen Probleme zum Forschungsgegenstand macht. Das Ziel transformativer Forschung kann als ein Lösungsprozess für gesellschaftlich relevante Fragestellungen beschrieben werden (Schneidewind 2015; Schneidewind, Singer-Brodowski 2014), als katalytischer Prozess bei der Begegnung mit großen gesellschaftlichen Fragestellungen (Nanz et al. 2017, S. 37; Renn 2019, S. 47; Schneidewind, Singer-Brodowski 2014; Singer-Brodowski, Schneidewind 2019; Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 2021) oder als Forschung, die eine tatsächliche Wirkung im Feld erreichen will. Allen Definitionen gemein ist das Verständnis, dass Forschung nicht zum Selbstzweck und nicht nur für den reinen epistemischen Erkenntnisgewinn betrieben wird, sondern eine (positive) Veränderung im Praxisfeld erreichen will. Damit ist transformative Forschung normativ (Blank et al. 2021). Sie bewertet

einen vorhandenen Zustand, entwirft wünschenswerte Zukunftsbilder und versucht durch den Aufbau von Transformationswissen einen Weg hin zur gesellschaftlichen Veränderung zu skizzieren (Blank et al. 2022a, 2022b; Blank et al. 2021; Schneidewind, Singer-Brodowski 2014).

Dass sich Wissenschaft mit diesem transformativen Verständnis nicht im klassischen Sinne durch traditionelle Messkriterien in ihrer Qualität begutachten lässt, scheint plausibel (Stelzer et al. 2018; Wiek et al. 2014, S.118). Gleichzeitig macht der normative Moment, die Frage nach der Kausalität zwischen Forschung und Veränderung im Feld und die zeitliche Verzögerung zwischen Forschung und Wirkung das Messen von Qualität schwer (Defila et al. 2011). Um dennoch Aussagen über die Qualität von transformativer Forschung machen zu können, gibt es verschiedene Ansätze. Qualität in transformativer Forschung kann nur schwer gemessen, aber sehr wohl beobachtet werden. Es ist möglich, Aussagen über das Gelingen von transformativer Forschung zu treffen, wenn man annimmt, dass sie als gelungen gelten darf, wenn sie ihren Transformationsanspruch erfüllt hat. In transdisziplinären Projekten hat die Qualität einen Bezug zur Tauglichkeit im Praxisfeld (Ropohl 2012). Transformative Forschung geht darüber hinaus: Die Forschungsergebnisse sollen nicht nur potenziell tauglich sein, sondern tatsächlich eine Veränderung intendieren (Schneidewind 2018). Damit wird der Qualitätsbegriff direkt an die Wirkung gekoppelt (Donovan 2011; Penfield et al. 2013). Zielführende Ansätze dabei sind einerseits den Prozess der Forschung selbst und andererseits die Wirkung transformativer Forschung in den Blick zu nehmen.

Der Prozess der Forschung als Qualitätsmerkmal

Ein Ansatz ist, den Forschungsprozess selbst als Qualitätsmerkmal zu betrachten. Dabei geht es nicht um die Begutachtung der wissenschaftlichen, jeweils fachspezifischen Methodik, sondern um die Art und Weise, wie die Verknüpfung zur Praxis gestaltet ist bzw. wie die Forschungsprojekte in ihrer Struktur aufgestellt werden, um dem Transformationsanspruch zu genügen: wie also das Ziel, eine Veränderung zu bewirken, bereits im Forschungsprozess angelegt ist. Daher sollten die qualitätssichernden Prinzipien unter Einbezug der Praxispartner entwickelt werden (Schneidewind, Singer-Brodowski 2014; Stockmann 2006).

Ein möglicher Fokus kann die Beobachtung der (disziplinunabhängigen) Zusammenarbeit zwischen Praxispartnern und Wissenschaftspartnern sein (Blank et al. 2022a). Hier wird die Frage betrachtet: Welche Bedingungen in Projektzusammenarbeit sorgen dafür, dass Projekte ihre transformative Wirkung entfalten können? Ein wesentlicher Aspekt

für das Gelingen von transformativen Prozessen sind treibende Kräfte im Projekt, die als Treiber (Vogt 2023), Promotoren (Hauschildt et al. 2016; Vogt et al. 2023) oder auch Change Agents (Kristof 2021) bezeichnet werden können. Außerdem ist in der transformativen Forschung im Vergleich zum traditionellen Verständnis von Wissenschaft die Bezugnahme auf Transformationswissen relevant. In der konkreten Zusammenarbeit zeigen sich drei normative Setzungen als relevante Gelingensbedingungen. Grundsätzlich muss sich das Projektteam durch seine transdisziplinäre Zusammenarbeit auszeichnen. Gelingende transformative Prozesse integrieren die verschiedenen Sichtweisen und Wissensbestände von Praxispartnerinnen und -partnern und Wissenschaft. Des Weiteren ist ein stetiger Reflexionsprozess nötig, der in transformativen Forschungsprojekten prozesshaft angelegt sein sollte. Schließlich ist ein weiterer Indikator eine nicht hierarchische, kontinuierliche und transparente Kommunikation.

Bei der Frage danach, wie Qualität von transformativer Forschung gemessen werden kann, ist ein möglicher Ansatz, die bereits bekannten Indikatoren heranzuziehen, welche den Forschungsprozess betreffen. Denn der Forschungsprozess selbst trägt enorm dazu bei, ob ein Forschungsvorhaben bereits von Anfang an und im Prozess immer wieder auf das Ziel der Transformation ausgerichtet wird – ob es also wirklich eine Veränderung im Praxisfeld beabsichtigt. In der transformativen Forschung gehört es demnach zur guten wissenschaftlichen Praxis, nicht nur der Disziplin entsprechend methodisch einwandfrei zu arbeiten, sondern den Forschungsprozess immer wieder am Ziel des Transformationsanspruches zu justieren.

Wirkung als Qualitätsmerkmal

Neben der Beobachtung des Forschungsprozesses kann das Gelingen transformativer Forschung daran festgemacht werden, ob tatsächlich eine Wirkung erzielt wurde. Allerdings sind die Messung und die Bewertung von gesellschaftlicher Wirkung von einigen methodischen und forschungspraktischen Herausforderungen gekennzeichnet. Insbesondere die Problematik der Zuschreibung (welche Faktoren haben die eingetretene Wirkung tatsächlich beeinflusst), der nicht bekannte Zeitpunkt des Eintretens der Wirkung und entsprechend die Frage nach dem richtigen Messzeitpunkt sowie die Unklarheit darüber, bei welcher Zielgruppe die Wirkung in welcher Form eintritt, erschweren eine Messung und somit die Feststellung der Qualität (Bornmann 2013; Bühner et al. 2023; Donovan 2011; Stelzer et al. 2018; Wiek et al. 2014).

Trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die sich der Wirkungsmessung aus unterschiedlichen Richtungen und auf verschiedenen Ebenen nähern. Holzschnittartig

„Transformative Forschung bewertet einen vorhandenen Zustand, entwirft wünschenswerte Zukunftsbilder und versucht durch den Aufbau von Transformationswissen einen Weg hin zur gesellschaftlichen Veränderung zu skizzieren.“

können dabei drei Orientierungen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ausgemacht werden. Zum einen sind das Beiträge, die Ergebnisse und Wirkungsformen, sogenannte „societal effects“ (Walter et al. 2007) oder „outcome spaces“ (Mitchell et al. 2015b), diskutieren. In diesen Arbeiten wird versucht zu konkretisieren, welche Formen der gesellschaftlichen Wirkung überhaupt definiert und erfasst werden können (bspw. Meagher et al. 2008; Mitchell et al. 2015a; Nutley et al. 2007; Walter et al. 2007). Zum anderen existieren wissenschaftliche Beiträge, die sich schwerpunktmäßig mit den Merkmalen und dem Prozess der transformativen/partizipativen (Nachhaltigkeits-)Forschung auseinandersetzen und über die Qualität des Forschungsprozesses eine gesellschaftliche Wirkung vermuten (Blank et al. 2021; Defila, Di Giulio 2016, 2018; Robinson 2008; Schäfer, Lux 2020; Spaapen, van Drooge 2011). Die dritte Orientierung – in der jedoch noch großer Bedarf an Forschung besteht – sind wissenschaftliche Beiträge, die sowohl die gesellschaftlichen Auswirkungen als auch die Prozessebene verbinden, die also versuchen, Zusammenhänge herzustellen. In der Forschungsliteratur besteht Einigkeit, dass nur in der Kombination aus beidem, also gesellschaftlichen Auswirkungen und Forschungsprozess, anerkannte Ansätze zur Messung von gesellschaftlichem Impact von Forschung entwickelt werden kann (Bell et al. 2011; Boaz et al. 2009; Penfield et al. 2013).

Bislang haben sich nur eine überschaubare Anzahl an Evaluierungsverfahren durchsetzen können, die über den wissenschaftlichen Impact hinaus auch den gesellschaftlichen Impact zu berücksichtigen versuchen (Müller, Wolf 2017). Ein Beispiel hierfür ist der britische Ansatz des „Research Excellence Framework“ (REF) zur Bewertung der Qualität der Institute im Hochschulbereich. Beim REF spielen Fallstudien – beispielsweise durch Nutzerbefragungen – eine entscheidende Rolle. Diese werden von den jeweiligen Instituten durchgeführt, um den möglichen positiven gesellschaftlichen Impact ihrer Forschung darzustellen. Anschließend findet eine Bewertung der Fallstudien durch ein Expertengremium statt. Diese Bewertung beeinflusst wiederum die Höhe an Mitteln, die einem Institut zugesprochen werden (Müller, Wolf 2017).

Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Technikfolgenabschätzung kommen vermehrt Ansätze zum Einsatz, die intendierte und nicht intendierte Wirkungen möglichst weitreichend

berücksichtigen. U. a. findet in diesem Kontext zum Beispiel eine Reflektion mit den beteiligten Akteuren zu Wirkungspfaden und Prozessen statt (Müller, Wolf 2017). An dieser Stelle sind zudem sogenannte Logikmodelle ein viel genutztes Hilfsmittel. Hierbei werden die Prozesse klassischerweise in Inputs, Outputs, Outcomes und Impacts unterteilt. Der in diesem Zusammenhang wohl am meisten international angewandte Ansatz zur Bewertung des Impacts ist der Mitte der 90er-Jahre von Buxton und Hanney entwickelte „Payback Framework“-Ansatz (Donovan, Hanney 2011), der systematisch Forschung und Ergebnisse bzw. Leistungen miteinander in Verbindung bringt (Penfield et al. 2013). Klautzer et al. (2011) haben diesen Ansatz später im Rahmen ihrer Arbeit beim britischen Economic and Social Research Council (ESCR) aus dem Gesundheitsbereich in die Sozialwissenschaften überführt.

Einen ähnlichen Ansatz im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung haben Wiek et al. (2014) entwickelt und ein methodisches Konzept zur Erfassung gesellschaftlicher Auswirkungen partizipativer Nachhaltigkeitsforschung entworfen. Bei diesem Ansatz verbinden die Autoren ebenfalls gesellschaftliche Auswirkungen mit dem lösungsorientierten, partizipativen Forschungsprozess. Allerdings bleibt auch hier offen, wie und ob die verschiedenen Indikatoren des Forschungsprozesses konkret mit den gesellschaftlichen Auswirkungen zusammenhängen. Zudem ist das Konzept noch nicht ausgereift und bedarf einer Weiterentwicklung, um auf seiner Grundlage eine formative Evaluation durchführen zu können (Wiek et al. 2014).

Fazit und Ausblick

Das Verständnis von Forschung ist im Wandel und damit verändert sich auch das Verständnis von Qualität – vor allem, wenn Forschung in den Kontext der Großen Transformation gestellt wird. Sollen der Forschungsprozess und die Wirkung als Indikatoren herangezogen werden, empfiehlt es sich, von einem starren Qualitätsbegriff abzuweichen und sich der Frage nach dem Gelingen zu öffnen. Methodisch bietet sich dabei an, dieses Gelingen nicht messen zu wollen, sondern es zu beobachten und zu reflektieren. Dann können die Erkenntnisse eines iterativen Reflexionsprozesses auch Zugang zum Forschungs- und Entwicklungsprozess finden. ■

- Bell, S.; Shaw, B.; Boaz, A. (2011): Real-world approaches to assessing the impact of environmental research on policy. *Research Evaluation*, 20 (3), S.227-237. <https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635792>
- Blank, J.; Sälzle, S.; Baur, E.; Vogt, L. (2022a): Evaluation von Projekten an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis – Ein Beitrag aus der Perspektive der transformativen Forschung. *Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung*, 79 (79), S. 91-108. <https://www.hqsl-bibliothek.de/>
- Blank, J.; Sälzle, S.; Baur, E.; Vogt, L. (2022b): Transformation gestalten, aber wie? *Ökologisches Wirtschaften – Fachzeitschrift*, 37(4), S. 46-50. <https://doi.org/10.14512/OEW370446>
- Blank, J.; Vogt, L.; Baur, E.; Sälzle, S.; Scholz, I.; Karossa, N. (2021): Indikatoren für das Gelingen und die Evaluation transformativer Projekte. *Qualität in der Wissenschaft (QiW)*, 15 (3+4), S. 98-103.
- Boaz, A.; Fitzpatrick, S.; Shaw, B. (2009): Assessing the impact of research on policy: A review of the literature for a project on bridging research and policy: through outcome evaluation. *Science and Public Policy*, 36 (4), S. 255-270. <https://doi.org/10.3152/030234209X436545>
- Bornmann, L. (2013): What is Societal Impact of Research and How Can It Be Assessed? A Literature Survey. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64 (2), S. 217-233. <https://doi.org/10.1002/asi.22803>
- Bührer, S.; Feidenheimer, A.; Frietsch, R.; Karaulova, M.; Lindner, R.; Schubert, T. (2023): Report on the Impact of Science. <https://doi.org/10.24406/PUBLICA-1132>
- Defila, R.; Di Giulio, A. (Hrsg.) (2016): *Transdisziplinär forschen – zwischen Ideal und gelebter Praxis: Hotspots, Geschichten, Wirkungen*. Campus.
- Defila, R.; Di Giulio, A. (Hrsg.) (2018): *Transdisziplinär und transformativ forschen: Eine Methodensammlung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-21530-9>
- Defila, R.; Di Giulio, A.; Kaufmann-Hayoz, R. (Hrsg.) (2011): *Ergebnisse sozial-ökologischer Forschung: Bd. 13. Wesen und Wege nachhaltigen Konsums: Ergebnisse aus dem Themenschwerpunkt „Vom Wissen zum Handeln – neue Wege zum nachhaltigen Konsum“*. Oekom.
- Donovan, C. (2011): State of the art in assessing research impact: introduction to a special issue. *Research Evaluation*, 20(3), S. 175-179. <https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635918>
- Donovan, C.; Hanney, S. (2011): The “Payback Framework” explained. *Research Evaluation*, 20(3), S. 181-183. <https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635756>
- Hauschildt, J.; Salomo, S.; Schultz, C. (2016): *Innovationsmanagement (6. Aufl.)*. Vahlers Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vahlen. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=4688806>
- Klautzer, L.; Hanney, S.; Nason, E.; Rubin, E.; Grant, J.; Wooding, S. (2011): Assessing policy and practice impacts of social science research: the application of the Payback Framework to assess the Future of Work programme. *Research Evaluation*, 20(3), S. 201-209. <https://doi.org/10.3152/095820211X13118583635675>
- Kristof, K. (2021): Erfolgsfaktoren für die gesellschaftliche Transformation: Erkenntnisse der Transformationsforschung für erfolgreichen Wandel nutzen. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 30 (1), S. 7-11. <https://doi.org/10.14512/gaia.30.1.3>
- Meagher, L.; Lyall, C.; Nutley, S. (2008): Flows of knowledge, expertise and influence: a method for assessing policy and practice impacts from social science research. *Research Evaluation*, 17 (3), S. 163-173. <https://doi.org/10.3152/095820208X331720>
- Mitchell, C.; Cordell, D.; Fam, D. (2015a): Beginning at the end: The outcome spaces framework to guide purposive transdisciplinary research. *Futures*, 65, S. 86-96. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.10.007>
- Müller, E. C.; Wolf, B. (2017): Kann der gesellschaftliche Impact von Forschung gemessen werden? Herausforderungen und alternative Evaluationsansätze: Manuskript. *Hochschulmanagement*, 12 (2-3), S. 44-50. https://www.uni-kassel.de/forschung/files/SynSicris/pdf/Mueller_Wolf_Hochschulmanagement_2017-05-06-Manuskript.pdf
- Nanz, P.; Renn, O.; Lawrence, M. (2017): Der transdisziplinäre Ansatz des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS): Konzept und Umsetzung. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 26 (3), S. 293-296. <https://doi.org/10.14512/gaia.26.3.19>
- Nutley, S. M.; Walter, I.; Davies, H. T. (2007): *Using evidence: How research can inform public services*. Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qwt1>
- Penfield, T.; Baker, M. J.; Scoble, R.; Wykes, M. C. (2013): Assessment, evaluations, and definitions of research impact: A review. *Research Evaluation*, 23 (1), S. 21-32. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvt021>
- Renn, O. (2019): Die Rolle(n) transdisziplinärer Wissenschaft bei konfliktgeladenen Transformationsprozessen. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 28 (1), S. 44-51. <https://doi.org/10.14512/gaia.28.1.11>
- Robinson, J. (2008): Being undisciplined: Transgressions and intersections in academia and beyond. *Futures*, 40 (1), S. 70-86. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2007.06.007>
- Ropohl, G. (2012): *Allgemeine Systemtheorie: Einführung in transdisziplinäres Denken*. Edition Sigma. <https://doi.org/10.5771/9783845269153>
- Schäfer, M.; Lux, A. (2020): Transdisziplinäre Forschung wirkungsvoll gestalten. *Ökologisches Wirtschaften – Fachzeitschrift*, 33 (1), S. 43-50. <https://doi.org/10.14512/OEW350143>
- Schneidewind, U. (2015): Transformative Wissenschaft – Motor für gute Wissenschaft und lebendige Demokratie. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 24(2), S. 88-91. <https://doi.org/10.14512/gaia.24.2.5>
- Schneidewind, U. (2018): *Die große Transformation: Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels (Originalausgabe)*. Forum für Verantwortung: Bd. 70259. Fischer Taschenbuch.
- Schneidewind, U.; Singer-Brodowski, M. (2014): *Transformative Wissenschaft: Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem (2. verbesserte u. aktualisierte Auflage)*. Metropolis.
- Singer-Brodowski, M.; Schneidewind, U. (2019): Transformative Wissenschaft: zurück ins Labor. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 28 (1), S. 26-28. <https://doi.org/10.14512/gaia.28.1.8>
- Spaapen, J.; van Drooge, L. (2011): Introducing “productive interactions” in social impact assessment. *Research Evaluation*, 20 (3), S. 211-218. <https://doi.org/10.3152/095820211X12941371876742>
- Stelzer, F.; Becker, S.; Timm, J.; Adomßent, M.; Simon, K.-H.; Schneidewind, U.; Renn, O.; Lang, D.; Ernst, A. (2018): Ziele, Strukturen, Wirkungen transformativer Forschung. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society*, 27 (4), S. 405-408. <https://doi.org/10.14512/gaia.27.4.19>
- Stockmann, R. (2006): *Evaluation und Qualitätsentwicklung: Eine Grundlage für wirkungsorientiertes Qualitätsmanagement. Sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung: Bd. 5*. Waxmann.
- Vogt, L. (2023): Transformative Forschung wird durch Treiber vorangebracht: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In J. Blank, S. Sälzle, C. Bergmüller-Hauptmann (Hrsg.): *Transformationsanspruch in Forschung und Bildung – Konzepte Projekte, empirische Perspektiven*, S. 99-109.
- Vogt, L.; Bleicher, A.; Blank, J. (2023): Promotoren für die Hochschulentwicklung post Corona. *Hochschulmanagement (2+3)*, S. 78-83.
- Walter, A. I.; Helgenberger, S.; Wiek, A.; Scholz, R. W. (2007): Measuring societal effects of transdisciplinary research projects: design and application of an evaluation method. *Evaluation and program planning*, 30(4), S. 325-338. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2007.08.002>
- Wiek, A.; Talwar, S.; O’Shea, M.; Robinson, J.; Wiek, A.; Talwar, S.; O’Shea, M.; Robinson, J. (2014): Toward a methodological scheme for capturing societal effects of participatory sustainability research. *Research Evaluation*, 23 (2), S. 117-132. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvt031>
- Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH (2021). *Transformative Forschung*. <https://wupperinst.org/forschung/transformative-forschung/>